

Innovatív hulladékhasznosító gépsor prototípusának kifejlesztése

Szakmai összefoglaló

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 22.

A cég bemutatása

A WALORE Solutions Kft. (korábban WAG Logisztika Kft) azzal a céllal került megalapításra 2010-ben, hogy veszélyes és nem veszélyes hulladékszállítási szolgáltatást nyújtson termelő partnerei részére. A 100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalkozás az évek során a nemzetközi Reverse Logistics Group (RLG) magyarországi leányvállalatainak – CCR Magyarország Kft., CCR REBAT Nonprofit Kft., CCR RELECTRA Nonprofit Kft. – stabil szállító és hulladékkezelő partnerévé vált.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítását a társaság 3,5t össztömegű – az ADR előírásai szerint is felkészített – zárt- és ponyvás tehergépjárművekkel, ADR képesítéssel is rendelkező sofőrökkel, veszélyes és nem veszélyes hulladékszállítási engedélyekkel végzi. Az elmúlt évek alatt a szállítási tevékenység során a vállalkozás számos alkalommal került kapcsolatba olyan típusú hulladékokkal, melyek hasznosíthatók és amelyek másodnyersanyagként történő visszavezetése a gazdasági körforgásba jelentősen csökkenthetik az alapanyagok előállításának környezetterhelését és költségét.

Több éves rálátással a hulladékkezelési tevékenységre, ill. látva a nagymértékű piaci igényt egy logisztikai szolgáltatást is nyújtó, megbízható kézi bontást végző hulladékkezelő cégre, a társaság úgy döntött, hogy logisztikai tevékenységét elsősorban, de nem kizárólagosan elektromos berendezések hulladékkezelésével is kibővíti. Az új tevékenység előkészítése céljából a társaság hosszú távra bérelt telephelyet Budapest vonzáskörzetében, a Fejérmegyei Kápolnásnyéken, valamint beszerezte a hulladékkezeléshez szükséges hatósági engedélyeket a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (fémkereskedelmi engedély). A társaság a hulladékkezelési tevékenységet 2017. június hónaptól kezdődően végzi, minden szükséges hatósági engedély birtokában. A társaság logisztikai és hulladékkezelési tevékenysége egyértelműen dinamikus fejlődő és sikeres, melyet a bővülő bevételek és profitabilitás is alátámaszt. A fejlődés kihívásainak megfelelően a társaság folyamatosan fejleszti telephelyét tárgyi és személyzeti oldalról egyaránt. Az új technológiák bevezetése, a tervezett gépesítés miatt a közeljövőben újabb bontóhelyiség kialakítására is szükség lesz. A növekvő beérkező hulladékmennyiség, valamint a kiszállítandó másod nyersanyagok az anyagmozgató kapacitás fejlesztését is szükségessé teszik.

A WALORE Solutions Kft. logisztikai és hulladékfeldolgozó üzletágában jelenleg 11 fő dolgozik, azonban a dinamikus fejlődésnek köszönhetően a létszám folyamatosan növekszik. Új tehergépjárműveket felvonultató flottájával, kiváló munkakörülményeket biztosító hulladékfeldolgozó üzemével a WALORE Solutions Kft. a XXI. század elvárásainak teljes mértékben megfelelő vállalkozás, mely nagy szaktudással, megbízhatóan és partnereink igényeihez igazodva, rugalmasan nyújtja szolgáltatását!

A projekt aktualitása

A 21. század mindennapjaihoz hozzátartozik a háztartási gépek, informatikai eszközök hadserege: telefonok, laptopok, tabletek vesznek körül minket, de a konyhánk, fürdőnk, hálónk és a műhelyünk is tele van elektromos eszközökkel. 2019-ben a világon fejenként több, mint 16 kilogramm e-hulladék keletkezett, és ez a szám a jövő évtized végére negyven százalékkal nőhet.

Világszerte rengeteg veszélyes elektronikai hulladék (e-waste) keletkezik, évi 50 millió tonna e-hulladékot termelünk.

A számítógépek, telefonok, monitorok vagy fénymásolók olyan veszélyes anyagokkal vannak tele, mint például a berillium, kadmium, higany, arzén és ólom. Annak ellenére, hogy ezeknek az anyagoknak túlnyomó része biztonságosan ártalmatlanítható lehetne, sőt, akár értéket is képviselhet (kétszáz laptop például mintegy 155 gramm aranyat tartalmaz), A Global E-Waste Statistics Partnership szerint az e-hulladéknak csupán 17 százalékát hasznosítják újra jelenleg.

Az elektronikus hulladékok mellett adatvédelmi szempontból is kényesek, ugyanis nem minden esetben távolítják el róluk elég alaposan az érzékeny információkat.

Az elektromos hulladék nem kerülhet a kommunális hulladék közé. Ennek megközelítőleg ugyanaz az oka, mint az erdőbe, utcára kihelyezett hulladékok tilalmának. Az elektromos hulladék a kommunális kukában összekerülhet folyadékokkal, amelyek hatására mérgező anyagok oldódhatnak ki, mint például ólom, bárium, higany, vagy a különösen káros dioxin.

Az a probléma, hogy az e-hulladék rendkívül sokféle anyagból áll, és ezeket nagyon nehézkes és költséges szétválasztani.

Az Európai Unió 2003-ban fogadta el az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló első irányelvét, amelynek helyébe 2012-ben új lépett. Az irányelv bevezette a „kiterjesztett gyártói felelősség” elvét, amely a „szennyező fizet” szabály nyomán előírja, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésével járó pénzügyi terheket a gyártónak kell viselnie. Az e-hulladékra vonatkozó irányelv ösztönzi a gyártók és az újrafeldolgozók együttműködését is, hogy már a termékek megtervezése elősegítse az elektromos és elektronikus berendezésekből származó alkatrészek és anyagok szétszerelését és hasznosítását. Az e-hulladék-irányelv különböző közös, minden tagállamra vonatkozó begyűjtési és hasznosítási célértékeket ad meg, valamint újrahasználatra és újrafeldolgozásra való előkészítésre vonatkozó célértékminimumokat is kítűz.

E-hulladékgyűjtési célértékek az e-hulladék-irányelv szerint

 Az első e-hulladék-irányelvben meghatározott célérték

 A jelenlegi e-hulladék-irányelvben meghatározott célértékek

*BG, CZ, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI, SK

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2012/19/EU irányelv és a 2002/96/EK irányelv alapján.

Az Európai Számvevőszék (European Court of Auditors, ECA) legutóbbi jelentése szerint az EU e-hulladék-gazdálkodási kerete globálisan is megállja a helyét, az uniós országok összesen több elektronikus hulladékot gyűjtenek, illetve hasznosítanak, mint a világ más részei.

A forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések, illetve a begyűjtött e-hulladék (EU-27, kg/fő)

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján.

A forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések mennyisége csökkent, az összegyűjtött e-hulladék tömege pedig nőtt az EU-ban. Az utóbbi az előbbi értéknek több mint 45 százalékát teszi ki az Eurostat legutóbbi (2018-as) adatai alapján. A 2012 és 2018 között az EU-ban begyűjtött e-hulladék több mint 87 százalékát hasznosították, és több mint 80 százalékát dolgozták fel újra. A hasznosítás több, különböző típusú műveletet ölel fel. Egyebek mellett az újrafeldolgozást, az újrahasználatra való előkészítést és az energetikai célú égetést.

Magyarország az élmezőnyben

Az Európai Bizottság 2017-es értékelésében Magyarországot az első, „A” országcsoportba sorolta az e-hulladéokra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés szempontjából.

Az e-hulladék begyűjtési aránya a 2016-os és 2019-es célértékekkel (%*)

*A százalékarány az előző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagos tömegéhez viszonyítva értendő.

Megjegyzés: *Olaszországra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján.

2020-ban a bizottság egy új, körforgásos gazdaságról szóló cselekvési tervet ismertetett, amely az elektronikai eszközöket „sürgős, átfogó és összehangolt intézkedéseket igénylő” termékeként határozza meg. Ösztönzi a terméktervezés javítását, a fogyasztók szerepvállalásának és a gyártók felelősségének a növelését, valamint a termelési folyamatok körforgásos jellegét. A körforgásos gazdaság komoly értéként kezeli a termékeket és a bennük található anyagokat. Ezért törekszik a hulladék mennyiségének minimalizálására és arra, hogy az anyagok a gazdaságon belül maradjanak.

A gyártóknak, forgalmazóknak bizonyítani kell, hogy törekszenek a visszagyűjtés és feldolgozás minél magasabb arányára, mely komoly piaci lehetőséget jelent a Walore Kft. számára.

A technológia fejlesztés rövid bemutatása

A projekt címe: Innovatív hulladékhasznosító gépsor prototípusának kifejlesztése

Kutatás-fejlesztés irányultsága: Az LCD/TFT képmegjelenítők és egyéb finomelektronikai hulladékok 100%-ban történő újrahasznosítása

Kutatás-fejlesztés rövid összefoglalása:

A hulladékkezelés világszerte magas szakértelmet és precizitást igényel. A WALORE SOLUTIONS Kft. képzettsége, szakmai tapasztalata, piacismerete alapján képes új technológiákat kifejleszteni a hulladékkezelésben és azokat hatékonyan működtetni. Célunk, hogy a jelen és a jövő hulladékkezelési problémáira időben tudjunk megoldásokkal szolgálni. A fent megnevezett kutatás-fejlesztési projektnek az a célja, hogy az egyre nagyobb számban jelentkező LCD/TFT képmegjelenítők (monitorok, tv-k), digitális egységek, informatikai eszközök kezelése a legmagasabb színvonalon és hatékonyságon működjön. El kívánjuk érni a 100%-os hatékonyságot az LCD/TFT-k újrahasznosítása során, azaz minden alkotójának megtalálni a gazdasági körforgásba való visszavezető útját. Ezt a rendelkezésre álló technológiák ötvözésével, optimalizálásával, és egy új technológiai gép/ gépsor kifejlesztésével értük el.

A gépsor egy speciálisan átalakított shredder, finom darálógép és rázóasztalok, a hozzájuk tartozó futószalaggal együtt.

Technológiai lépések:

1. A beérkező LCD/TFT hulladékokat alaki jellemzők alapján szelektálunk.
2. A méret-azonos készülékekről az esetleges csatlakozókat eltávolítjuk.
3. A tisztított készülékeket egy erre a célja optimalizált aprító/örlő gépbe adagolunk.
4. Az örlőből kijövő vegyes őrleményt (vasfém, nem vas fémek, műanyagok egyvelege) egy futószalag segítségével tovább szállítjuk.
5. A futószalagsor végén leválasztót alakítunk ki, amely az őrlemény mágnesezhető fém tartalmát kiválasztja, és szelektíven legyűjti.
6. A műanyagok és nem vas fémek egy finom darálóhoz érkeznek, ahol a daráló még kisebb szemcseméretre (1-3mm) darál.
7. A daralóból egy rázóasztalra kerül a finom darálék, ami a műanyag és nem vas fémeket szétválasztja
8. A műanyagok egy optikai válogatóba kerülnek, ahol típusonként leválasztódnak.
9. A réz, saválló és alumínium darálék egy másik rázóasztalra kerülve szeparálódnak 2 lépcsőben.

A berendezés fejlesztési folyamatának ismertetése

1.1. részfeladat: A fejlesztéshez szükséges irodalomkutatás során a hulladékhasznosító berendezések típusainak feltérképezése, a kutatandó, fejlesztendő műszaki problémák feltérképezése, a téma pontos kijelölése;

1.2. részfeladat: A feldolgozni kívánt anyagfajták szűkítése, tipizálása, meghatározása, mérések, próbadarálások külső vállalkozó útján

1.3. részfeladat eszközbeszerzés: A prototípusának gyártásához és a gyártástechnológia kialakításához szükséges alaptervezés beszerzése. A kísérleti fejlesztés érdekében felmerült a projekt céljához közvetlenül kapcsolódó új eszközök és anyagok beszerzésének összege kerül elszámolásra.

1.4. részfeladat - fejlesztési tevékenység: A beszerzett eszközök átalakításához, és prototípus berendezés kialakításához szükséges vezérlés és energiaellátó rendszer tervezése.

1.5. részfeladat - fejlesztési tevékenység: A berendezés prototípusának, részegységeinek együttműködésének megtervezése, a berendezés mechanikus és elektronikus rendszerelemek paramétereinek figyelembe vételével.

1.6. részfeladat – fejlesztési tevékenység: Az egyedi gyártóberendezés megépítése, a pengék, a szeparáló, az energiaellátó berendezés-csoport és a vezérlés integrációja révén megvalósuló komplex berendezés megépítése, szállítósor megépítése. A gyártó berendezés készre szerelése.

2.1. részfeladat - fejlesztési tevékenység: A kész berendezés kalibrálása, próbaüzemi tesztelése, szoftveres vezérlés beállítása. Próbagyártás. A hatékonyság elemző mérések elvégzése, szélsőséges terhelési paraméterek felvétele. Az optimális működési paraméterek meghatározása. A részfeladatban elvégzett tesztek jegyzőkönyveinek elkészítése, azok rendszerezése, az eredmények feldolgozása.

2.2. részfeladat – fejlesztési tevékenység: A prototípus próbaüzeme. A teszteredmények alapján a gyártóberendezés szükséges módosításainak megtervezése mind a mechanikus elemek, mind az elektromos-elektronikus részegységek terén. Szükség szerint a módosítások beépítése, kipróbálása.

2.3. részfeladat – fejlesztési tevékenység: A szükséges módosítások utáni újabb próbaüzemi gyártás végrehajtása, a 0. szériás gyártás beindítása, 0. szériájának valós üzemi körülmények közötti tesztelése.

Elért eredmények

1. A projekt kitűzött és megvalósított célkitűzései:

Egyrészt a projekt eredményeképp létrejött egy olyan berendezés prototípusa, mely a piacon jelenleg ebben a formában nem létező, így hiányt pótló egyedi berendezés.

- A rázóasztalosos, levegő-befúvatásos szeparációs technológia és a fajsúly szerinti anyagszétválasztás terén csoportosítottuk a hulladékfajtaikat, és egyedi gépbeállításokat definiáltunk a maximális hatékonyság érdekében.
- A PLC vezérlés módosításával és a motorvezérlő beépítésével a felhordószalag és a vágókés szinkron működését valósítottuk meg, mely szintén növeli a hatékonyságot, valamint a berendezések élettartamát, egyben csökkenti a karbantartási igényt.
- A kompozit anyagok szétválasztásával nagyobb tisztaságú, homogén nyersanyagok keletkeznek, ezeket kézi technológiával nem lehet szeparálni

Másrészt kidolgozásra kerül a fenti technológia, mely műanyagok és kábelek, kötések speciális feldolgozására irányul és számos irányba tovább fejleszhető. A projekt során kifejlesztünk tehát egy olyan feldolgozási eljárást, illetve berendezést, mely biztosítani tudja a megfelelő megmunkálási paramétereket és időben, hatékonyságban optimális megoldást nyújt. Az gépbeállítások során elért eredményeink 15-50% hatékonyság növekedést igazolnak a hulladékok feldolgozásának időigénye és energiafelhasználása terén. Így teljesült jelen projekt magasabb rendű célkitűzése, hogy a műveletek során jelenleg is széles körben alkalmazott különböző hulladékfeldolgozási technikát olcsóbbá és környezetbarátabbá tegye. Ezzel a projekt hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, csökkentheti a természetbe kikerülő hulladékok és káros anyagok mennyiségét. A projektnek konkrét és a felhasználóknál azonnal jelentkező gazdasági haszna is van, hiszen a berendezés alkalmazása révén jelentős pénzösszeg is megtakarítható, a hagyományos eljárásokhoz képest.

2. A projekt szakterületi jelentősége, célpiaca

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet írja elő az elektromos és elektronikus berendezésekkel, így az LCD, TFT megjelenítőkkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási, kezelési és hasznosítási kötelezettségeket is. Az elektromos és elektronikus berendezések előírt, minél nagyobb arányú hasznosítása Európai Unió követelmény, a projektben megvalósult új technológia kifejlesztése nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az uniós elvárások maximálisan teljesüljenek.

3. Tudományos publikáció, közzététel

A Walore Solutions Kft. és együttműködő partnerei évek óta szinergikus szakmai viszonyt ápolnak a Viva Natura környezetvédelmi Alapítvánnyal, e projekt eredményeinek folyamatos publikálása terén is él az együttműködés.

A technológia, illetve a szolgáltatás célcsoportjai

A kifejlesztett gépsor célcsoportja elsődlegesen a 25-100 főt foglalkoztató, évente néhány ezer tonna hulladékot feldolgozó vállalkozások, kb. 50-70 hazai cég, de összeurópai szinten akár 1000-1500 vállalkozás is elsődleges célcsoport lehet. Másodlagosan minden olyan ipari vállalat ahol komplex elektronikai hulladékokkal dolgoznak. Tehát

- hulladékhasznosító cégek
- nagy elektronikai gyártók és szerelőüzemek

